

QUESTION 1

L'utilisation de l'outil vous a permis d'acquérir de nouvelles connaissances sur les impacts du véhicule autonome.

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Neutre

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

QUESTION 2

Citez une ou plusieurs connaissances que vous pensez avoir acquise grâce à l'outil (par exemple une connaissance qui vous a particulièrement interpellé).

QUESTION 3

L'utilisation de l'outil vous a permis de construire un design brief susceptible de générer moins d'impacts indésirables.

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Neutre

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

QUESTION 4

Que vous a apporté l'outil dans la création du design brief ?
